

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Солибаева Н.О., ²Юлдашов И.Р., ²Неъматова Х.Г.

¹Ферганский институт общественного здравоохранения, ²Ташкентский педиатрический
медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185961>

Аннотация. Аллергические заболевания, такие как бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР) и атопический дерматит (АД), становятся все более распространенными среди детей во всем мире, включая регионы с разными климатическими и экологическими условиями. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 35% населения Земли страдает от различных аллергических реакций, и эта тенденция ежегодно усиливается. В республике проведены многочисленные исследования по изучению распространенности и особенностей аллергических заболеваний, однако влияние климатических и экологических факторов на детскую заболеваемость в разных регионах остается недостаточно изученным. Наманганская область, отличающаяся специфическими климатическими условиями, представляет интерес для эпидемиологического анализа детских аллергических заболеваний. Целью настоящего исследования является оценка распространенности симптомов БА, АР и АД среди детей этой области и выявление возможных закономерностей, связанных с их возрастом и местом проживания.

Ключевые слова: аллергические заболевания, бронхиальная астма (БА), аллергический ринит, атопический дерматит, дети, Наманганская область, ISAAC.

Abstract. Allergic diseases such as bronchial asthma (BA), allergic rhinitis (AR) and atopic dermatitis (AD) are becoming more common among children all over the world, including regions with different climatic and environmental conditions. According to the World Health Organization, about 35% of the world's population suffers from various allergic reactions, and this trend is increasing every year. Numerous studies have been conducted in the republic to study the prevalence and characteristics of allergic diseases, but the influence of climatic and environmental factors on childhood morbidity in different regions remains insufficiently studied. Namangan region, characterized by specific climatic conditions, is of interest for the epidemiological analysis of childhood allergic diseases. The purpose of this study is to assess the prevalence of symptoms of BA, AR and BP among children in this area and identify possible patterns related to their age and place of residence.

Keywords: allergic diseases, bronchial asthma (BA), allergic rhinitis, atopic dermatitis, children, Namangan region, ISAAC.

Актуальность

Аллергические заболевания широко распространены повсеместно во всех странах мира, независимо от экономического благополучия, экологической ситуации и климатогеографических условий [1,4,5]. По последним данным ВОЗ, аллергическими заболеваниями страдают около 35% населения планеты, при этом, отмечается ежегодный рост аллергопатологии. На сегодня "аллергия" — это специфическая иммунная реакция,

приводящая к возникновению аллергических заболеваний, развивающиеся под воздействием различных иммунопатогенетических механизмов [3,5,15]. В последние годы соотечественниками и зарубежными исследователями широко изучается эпидемиология аллергических заболеваний среди взрослых и детей, в частности большой интерес проявляется изучению такого широко распространённого состояния, как бронхиальная астма. Стоит сказать, что в нашей республике проводились клинико-иммунологические, эпидемиологические, широкомасштабные исследования распространенности и интенсивности выявления аллергических заболеваний в сельской местности [2,8], а также исследования, посвященные изучению влияния различных климатических и географических факторов на развитие аллергических заболеваний среди детского населения [6,9,11], однако не было произведено исследований, посвященных изучению влияния различных климатических и географических факторов на развитие БА с сопутствующими аллергическими патологиями у детей в зависимости от географических, экологических, а также климатических условий проживания [7,10,12]. В Наманганской области распространенность этих заболеваний варьируется в зависимости от климатических и экологических факторов, что подчеркивает необходимость более детального изучения их влияния на течение болезней у детского населения.

Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности клинико-эпидемиолого-экологического исследования заболеваемости и распространённости БА и аллергических заболеваний у детей, проживающих на территории Наманганской области.

Целью исследования явилось определение распространенности аллергических заболеваний среди детского населения, проживающих в Наманганской области путем проведения широкого эпидемиологического исследования с использованием скринингового программы ISAAC.

Материалы и методы. Распространённость симптомов аллергических заболеваний изучена методом анкетного скрининга с использованием адаптированного международного опросника ISAAC среди 1250 детей школьного возраста в двух возрастных группах – 7-8 лет (анкетированы родители детей) и 13-14 лет (анкетированы дети) в Туракурганском, Чустских районах Наманганской области, а также в городе Наманган.

Результаты анкетирования по возрастным группам с оценкой частоты положительных ответов на вопросы анализировались отдельными блоками.

Первый (I) блок (вопросы 1- 13) касался диагностики БА;

II блок (вопросы 14-17) - аллергического ринита (АР);

III блок (вопросы 18-22) –атопического дерматита (АД).

Результаты исследования. Опрос школьников проводился с февраля по апрель 2024 г, при этом получено 1037 (мальчиков-485; девочек -552) анкеты, пригодные для обработки. Процент отклика составил 82,9%. Результаты анкетирования вводились в компьютерную базу данных в специальную компьютерную программу ввода (таблица 1).

Таблица 1

Распределение опрошенных детей школьного возраста по полу в зависимости от возраста и места проживания

Город/район	Возраст анкетированных детей		общее количество
	7-8 лет	13-14 лет	

	мальчики	девочки	мальч.	дев.	мальч.	дев.
г. Наманган	112	126	119	138	231	264
Район Туракурган	72	113	93	96	165	209
Район Чуст	39	43	50	36	89	79
Всего	505		532		1037	

Как указывают данные таблицы 2, анализ результатов эпидемиологического скрининга по 1 блоку вопросов показал, что 269 анкетированных (25,9%) имели жалобы на затруднённое свистящее дыхание. Дети старшей возрастной группы (13-14 лет) отвечали на данный вопрос чаще (27,8%-148 опрошенных), чем младшие школьники (23,9%- 121 анкетированных), но без статистической значимости. Несмотря на такой высокий процент распространённости симптома «свистящего дыхания в течение жизни», в последний год данный симптом у себя отмечало только 12,3% опрошенных – 9,31% в возрасте 7-8 лет и 15,2% в возрасте 13-14 лет. На вопрос анкеты №3 о наличии приступов затруднённого, хрипящего или свистящего дыхания в течение последнего года положительно ответило 5,69% школьников.

Наибольшее число детей (7,04%) отмечали приступы удушья 1-3 раза в год. Приступы «более 12 раз в год» в старшей возрастной группе встречались в 2 раза чаще, чем в младшей (0,6 и 1,32%, соответственно). Тяжёлые приступы удушья, изолированный ночной кашель, бронхоспазм физической нагрузки статистически незначимо чаще отмечались у детей 13—14 лет (таблица 2).

Таблица 2.

Распространённость симптомов бронхиальной астмы у детей по данным опросника ISAAC по возрастным группам 7-8 и 13-14 лет в Наманганской области

Вопросы анкеты	Возрастные группы						P	
	7-8 лет n=505		13-14 лет n=532		Всего n=1037			
	Абс	%	Абс	%	Абс	%		
Наличие затруднённого, хрипящего, свистящего дыхания								
1	В течение жизни	121	23,9	148	27,8	269	25,9	>0,05
2	В течение последних 12 месяцев	47	9,31	81	15,2	128	12,3	>0,05
3	Приступы свистящего дыхания в течение 12 месяцев	29	5,74	30	5,64	59	5,69	>0,05
4	4.1. Приступы 1-3 раза в год	39	7,72	34	6,4	73	7,04	>0,05

	4.2. Приступы 4-12 раз в год	6	1,18	3	0,5*	9	0,87	>0,05
	4.3. Приступы более 12 раз в год	3	0,6**	7	1,32	10	0,96	>0,05
Ночные приступы затруднённого или свистящего дыхания								
5	5.1. Никогда	467	92,5	493	92,7	960	92,6	>0,05
	5.2. Менее 1 раза в неделю	21	4,2	28	5,3	49	4,73	>0,05
	5.3. Более 1 раза в неделю	17	3,4	11	2,1	28	2,7	>0,05
Симптомы БА								
6	Тяжелые приступы удушья	27	5,35	36	6,8	63	6,1	>0,05
7	Бронхоспазм, связанный с физической нагрузкой	66	13,1	85	15,9	151	14,57	>0,05
8	Изолированный ночной кашель	86	17,03	118	22,2	204	19,7	>0,05
9	Слизистые выделения из носа в сочетании со свистящим дыханием последние 12 месяцев	76	15,1	102	19,2	178	17,2	>0,05
10	Высыпания на коже в сочетании со свистящим дыханием последние 12 месяцев	21	4,2	17	3,2	38	3,67	>0,05
11	Установленные диагнозы АР и АД в сочетании с затруднённым свистящим дыханием последние 12 месяцев	16	3,2	14	2,63	30	2,89	>0,05
12	Диагностированная астма	21	4,2*	15	2,8	34	3,3	>0,05
13	Приём противоастматических средств	15	2,97	15	2,82	30	2,89	>0,05

Примечание: * - достоверность данных между показателями групп (* - $P < 0,05$);

Таким образом, можно заключить, что у детей старшей возрастной группы (13-14 лет) прослеживалась тенденция большей распространённости симптомов БА.

Таблица 3.

Распространённость симптомов бронхиальной астмы (%) у детей по данным опросника ISAAC в разных возрастных группах в зависимости от пола

Вопросы анкеты		7-8 лет n=505			13-14 лет n=532		
		Мальчики	Девочки	Всего	Мальчики	Девочки	Всего
	Наличие затрудненного, хрипящего, свистящего дыхания						
1	В течение жизни	28	22,1	23,9	29	26,9	27,8
2	В течение последних 12 месяцев	12	11,5	9,31	15,4	15,1	15,2
3	Приступы свистящего дыхания в течение 12 месяцев	6,9	5,7	5,74	5,57	5,71	5,64
4	4.1. Приступы 1-3 раза в год	6,5	8,1	7,72	6,31	7,1	6,4
	4.2. Приступы 4-12 раз в год	1,5	0,8	1,18	1,2	0,4	0,5
	4.3. Приступы более 12 раз в год	0,4	1,1	0,6	1,1	1,5	1,32
	Ночные приступы затруднённого или свистящего дыхания						
5	5.1. Никогда	94,2	91,2	92,5	93,1	92,2	92,7
	5.2. Менее 1 раза в неделю	4,4	4,11	4,2	4,75	5,4	5,3
	5.3. Более 1 раза в неделю	2,5	5,1	3,4	1,2	2,6	2,1
	Симптомы БА						
6	Тяжелые приступы удушья	4,4	6,6	5,35	6,1	7,2	6,8
7	Бронхоспазм, связанный с физической нагрузкой	9,1	17,2	13,1	11,8	18,5	15,9
8	Изолированный ночной кашель	16,7	17,8	17,03	24,1	18,4	22,2
9	Слизистые выделения из носа в сочетании со свистящим дыханием последние 12 месяцев	14,9	16,1	15,1	18,8	20,1	19,2
10	Высыпания на коже в сочетании со свистящим дыханием последние 12 месяцев	2,2	4,5	4,2	2,9	3,6	3,2
11	Установленные диагнозы АР и АД в сочетании с затруднённым свистящим дыханием последние 12 месяцев	2,5	4,2	3,2	2,45	2,71	2,63
12	Диагностированная астма	2,9	2,8	2,77	2,1	1,6	1,88
13	Приём противоастматических средств	2,5	3,1	2,97	2,7	2,9	2,82

Анализируя половые различия в распространённости симптомов БА у детей 7-8 лет, результаты которого отображены на таблице 3., следует отметить отсутствие значимых различий в зависимости от пола опрошенных, за исключением вопроса №1 о наличии «затруднённого, хрипящего, свистящего дыхания в течение жизни», на который достоверно чаще отвечали мальчики ($P < 0,05$) и вопроса №7 (бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой), на который достоверно чаще (почти в 2 раза) ответили девочки (девочки – 17,2%; мальчики – 9,1%).

Предиктором более тяжелого клинического течения БА, как известно, является наличие ночных приступов удушья [13,14,15]. Ночные приступы удушья по данным анкетирования отмечало 7,43% опрошенных (7,6% - младших школьников, 7,4% - старших). При этом 4,73% опрошенных детей данный симптом отмечало «менее 1 раза в неделю», в I группе (6-7 лет) – 4,2%; во II (13-14 лет) – 5,3%. Приступы «более 1 раза в неделю» отмечали только 2,7% анкетированных детей, чаще отвечали положительно на этот вопрос дети младшей возрастной группы (3,4%), т.е. родители анкетированных (таблица 4).

Таблица 4.

Частота (%) ночных приступов затруднённого или свистящего дыхания у детей по возрастным группам

Частота	7-8 лет n=505	13-14 лет n=532	Всего n=1037	p
Никогда	92,5	92,7	92,6	>0,05
Менее 1 раза в неделю	4,2	5,3	4,73	>0,05
Более 1 раза в неделю	3,4	2,1	2,7	>0,05

Важным фрагментом эпидемиологических исследований, проводимых преимущественно зарубежными учёными, является оценка распространённости «диагностированной астмы» [5,6]. По результатам анализа всего массива анкет распространённость диагностированной астмы составила 2,3% (2,77% в возрастной группе 7-8 лет, 1,88% у старших школьников). Как свидетельствуют данные таблицы 2, процент положительных ответов на вопрос о приёме противоастматических средств (2,97% в возрастной группе 7-8 лет; 2,82% в группе 13-14 лет) был сопоставим с процентом положительных ответов на вопрос о диагностированной когда-либо БА.

Бронхиальная астма, как известно, часто ассоциируется с АР [9]. Пациенты с астмой в 60-80% имеют АР как сопутствующее заболевание, что обусловлено общностью механизмов аллергического воспаления в слизистой оболочке верхних и нижних дыхательных путей [6]. Аллергический ринит некоторые учёные рассматривают как предастму [2,3].

При анализе ответов на вопросы, касающиеся АР, преобладающими жалобами было затруднённое носовое дыхание, чихание, ринорея, данные приведены в таблице 5.

По результатам исследования ISAAC частота симптомов АР варьирует в различных популяциях от 0,8% до 39,7% [1], что в значительной степени зависит от влияния климатогеографических и экологических факторов.

По данным, полученным в настоящем исследовании, распространённость симптомов АР в течение жизни у анкетированных нами детей была высокой и достигала 30,5% (таблица 5).

Таблица 5.

Распространённость симптомов аллергического ринита (%) у детей по данным опросника ISAAC по возрастным группам

Вопросы анкеты		Возрастные группы						P
		7-8 лет n=505		13-14 лет n=532		Всего n=1037		
		Абс	%	Абс	%	Абс	%	
14	Частота симптомов АР в течение жизни	147	29,1	169	31,8	316	30,5	>0,05
15	Частота симптомов АР в течение последних 12 месяцев	136	26,9	148	27,8	284	27,4	>0,05
16	Частота нарушений ежедневной активности из-за симптомов АР	58	11,5	63	11,8	121	11,67	>0,05
17	Диагностированный АР	41	8,1	21	3,9	62	5,98	>0,01

В течение последнего года симптомы АР отмечало 27,4% школьников, при этом установленный диагноз АР имели только 5,98% анкетированных, что является свидетельством гиподиагностики АР. Следует обратить внимание, что статистически значимо более часто (в 8,1%) диагноз АР был выставлен младшим школьникам в сравнении со старшей возрастной группой, который определялся в 3,9% случаев (P <0,01).

Симптомы АР, такие как чихание, насморк или заложенность носа при отсутствии простуды или острого респираторного заболевания оказывали существенное влияние на качество жизни детей в обеих возрастных группах. Частота нарушений ежедневной активности по выборке в целом составила 11,67%, статистически значимой разницы по возрастным группам не отмечалось.

При довольно высоких показателях распространённости симптомов АР по данным анкетирования (27,4%) частота выставленных диагнозов АР составила только 5,98%, т.е. была ниже почти в 5 раз. Таким образом, прослеживается закономерность низкого уровня выставленных диагнозов АР при высокой частоте распространённости клинических симптомов ринита.

Симптомы АР имели преимущественно круглогодичный характер, как свидетельствуют данные рисунка 1., с увеличением частоты в осенне-зимний период. Частота симптомов АР превалировала в старшей возрастной группе (II группа – 13-14 лет).

Рисунок 1. Частота (%) симптомов аллергического ринита у детей по месяцам по данным анкетирования ISAAC

Симптомы АР в сочетании со свистящим дыханием в течение последнего года отмечали 17,36% всех анкетированных детей и 17,8 % детей в старшей возрастной группе.

Атопический дерматит также сопровождает течение БА [10]. В таблице. 7 представлены данные о распространённости симптомов АД в возрастных группах 7-8 и 13-14 лет в Наманганской области. Как видим, отмечается высокая распространённость зудящей сыпи на теле - в течение последних 6 месяцев этот симптом отмечало у себя 26,3% опрошенных детей (25,9% в возрасте 7-8 лет и 26,7% в возрасте 13-14 лет). В течение последних 12 месяцев симптом зудящей сыпи отмечало 24,6% детей, значимых различий по возрастным группам не отмечалось ($P > 0,05$). При анализе блока вопросов, направленных на выявление симптомов АД, положительный ответ на вопрос о возникновении у них когда-либо зудящей сыпи в течение 6 месяцев, получен у 10,6% детей — у 10,1% в возрасте 7-8 лет и у 10,6% в возрасте 13-14 лет. Симптомы АД, нарушающие сон, отмечались в 4,92%, причем статистически достоверно ($P < 0,01$) чаще у детей младшей возрастной группы (6,93% в возрасте 7-8 лет и 3,0% в возрасте 13-14). Диагноз АД был установлен у 1,0% детей I возрастной группы и у 0,7% детей в возрасте 13-14 лет.

Таблица 7.

Распространённость симптомов атопического дерматита (%) у детей по данным опросника ISAAC по возрастным группам

Вопросы анкеты	Возрастные группы		
	7-8 лет	13-14 лет	Всего

		n=505		n=532		n=1037		P
		Абс	%	Абс	%	Абс	%	
18	Частота симптомов АД в последних 6 месяцев	131	25,9	142	26,7	273	26,3	>0,05
19	Частота симптомов АД в течение последних 12 месяцев	123	24,3	132	24,8	255	24,6	>0,05
20	Частота зудящей сыпи на локтевых сгибах, под коленями, на ягодицах, вокруг глаз, ушей	51	10,1	59	11,1	110	10,6	>0,05
21	Симптомы АД нарушающие сон	35	6,93	16	3,0	51	4,92	>0,05
22	Диагностированный АД	5	1,0	4	0,7	9	0,88	>0,05

Следует отметить, что если симптом затруднённого свистящего дыхания в течение последних 12 месяцев отмечало 13,2% процентов анкетированных детей (в возрасте 7-8 лет - 11,8%; 13-14 лет – 14,7%), то в сочетании с симптомами АР 17,1% (15,5% младших школьников и 19,0% старших). В сочетании с симптомами АД затруднённое дыхание отмечали только 3,2% детей (3,5% - в младшей возрастной группе и 2,9% - в старшей).

Выводы:

1. Исследование показало значительную распространенность бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита среди детей Наманганской области, что указывает на необходимость усиленного внимания к профилактике и ранней диагностике этих заболеваний в регионе.

2. У детей старшей возрастной группы (13-14 лет) чаще проявляются симптомы бронхиальной астмы, включая приступы удушья и бронхоспазмы при физической нагрузке. Это подтверждает необходимость возрастного подхода при диагностике и терапии аллергических заболеваний.

3. Несмотря на высокую частоту симптомов АР, диагноз ставится значительно реже, что свидетельствует о гиподиагностике данного заболевания и требует повышения уровня осведомленности среди врачей и родителей.

4. Симптомы аллергического ринита имеют круглогодичный характер, с увеличением частоты в осенне-зимний период, что указывает на возможное влияние климатических факторов на распространенность и тяжесть проявлений аллергических заболеваний.

Заключение. Результаты проведенного исследования подчеркивают необходимость комплексных мер по профилактике и лечению аллергических заболеваний у детей с учетом региональных климатических и экологических особенностей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев Н.Ч., Юлдашев И.Р., Каратаева Н.А. Особенности клинического течения аллергии у детей микроклеточной этиологии // Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний. Тезислар тўплами. VII Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Тошкент. 2015. - 15-16 б.
2. Адо В.А., Горячкина Л.А., Маянский Д.Н. Аллергия // Наука. 2014. - С.128-132.
3. Айдарова Н.П., Разикова И.С., Аликулова Д.Я., Байбекова В.Ф. Практическое значение деятельности “Астма-школ” в рамках улучшения качества жизни больных с бронхиальной астмой // “Проблемы медицины и биологии”. Тезислар тўплами. Талабалар ва ёш олимларнинг Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари. - Кемерово, 2019. С.181-183.
4. Батожаргалова, Б. Ц. Метаанализ распространенности астмоподобных симптомов и бронхиальной астмы в России (по результатам программы ISAAC) / Б. Ц. Батожаргалова, Ю. Л. Мизерницкий, М. А. Подольная // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – № 4. С. 59-62.
5. Далиев А.Ф. Андижон вилояти бўйича мактаб ёшидаги болаларда йил бўйи алергик ринитнинг учрашиши // VI-ая Евразийская Ассамблея оториноларингологов с международным участием. Современные проблемы оториноларингологии. – Самарканд, 2019, 27-28 сентября. 4 б.
6. Ибрагимова Ш.А., Миррахимова М.Х. Болаларда алергик касалликларни аниқлаш учун сўровнома ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш//Тошкент тиббиёт ахборотномаси. -2019. -№1. С. 147-148.
7. Ибрагимова Ш.А., Миррахимова М.Х., Сотиболдиева Н.Р. Коморбидное течение atopического дерматита с бронхиальной астмой у детей. //Вестник Ташкентской медицинской академии. - Ташкент, 2020. -№2. С. 57-58.
8. Имунные нарушения у детей с atopическим дерматитом в сочетании с хроническими заболеваниями / Г.Р. Давлетбаева // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т. 8, вып. 4. 56—64 б.
9. Казахстан, 2020. – С. 47.
10. Калюжная Л.Д. и др. Особенности алергологического статуса пациентов больных atopическим дерматитом в зависимости от семейной предрасположенности. //Дерматология та венерология. -2015.№ 2 (68).С. 49-60.
11. Новиков Д.К., Новиков П.Д., Величинская О.Г. и др. Алергология и иммунология. // Витебск, ВГМУ – 2017. – №1, Т.18. – 25–28 б.
12. Юлдашев И.Р., Рўзиев Ш.И. Региональные особенности распространения аллергии микроклеточной этиологии у детей // Педиатрия. -2019. - № 3. - илова№1. - С. 154-156.
13. Юлдашева Г.Г., Ачилова Д.Н. Состояние иммунитета при обструктивном бронхите на фоне аллергии // ”Оналик ва болаликни муҳофаза қилишнинг долзарб муаммолари” мавзусига бағишланган халқаро илмий-амалий конференция тўплами. Бухоро, 2015. С. 20.
14. Brunst K.J. Timing and Duration of Traffic-Related Air Pollution Exposure and the Risk for Childhood Wheeze and Asthma // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2015. - Vol. 192, N4 - P. 421-427.
15. Sole D. Prevalence of asthma and related symptoms in adolescents: findings from 3 surveys // J. Investig Allergol. Clin. Immunol.- 2015.-V.25, N1. -P. 73-74.
16. WHO asthma fact sheet N 307, updated November 2013. www.who.int